

KANALLARDAGI SUVLARNING DEFORMATSIYASI DAVOMIYLIGI SABABLARINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TAHLIL QILISH

Fayzullayev Joxon Toshpo'Lat o'g'li

Qarshi Davlat Texnika Universiteti Asistenti

Axmatov Samandar Nurilla o'g'li

Qarshi Davlat Texnika Universiteti Talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356950>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ochiq kanallarda suvlarning deformatsiyasi davomiyligini aniqlash va bu jarayonning sabablarini kompyuter texnologiyalari yordamida tahlil qilish masalalari yoritilgan. Gidravlik jarayonlarni o'rganib chiqib modellashtirish, monitoring va raqamli tahlil usullari orqali deformatsiya xususiyatlarini aniqlash va ularga ta'sir etuvchi omillar baholangan. Amaliy misollar va dasturiy vositalar yordamida suv oqimi o'zgarishlarini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatlari o'rganib ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. deformatsiya, suv oqimi, kompyuter modellashtirish, monitoring, kanal, gidravlika, tahlil.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы определения продолжительности деформации воды в открытых руслах и анализа причин этого процесса с использованием компьютерных технологий. Характеристики деформации и факторы, влияющие на них, определялись путем моделирования, мониторинга и численного анализа гидравлических процессов. Демонстрируются возможности мониторинга изменений расхода воды в режиме реального времени с использованием практических примеров и программных средств.

Ключевые слова: деформация, поток воды, компьютерное моделирование, мониторинг, канал, гидравлика, анализ.

O'lkamizdagi suv xo'jaligi inshootlarining samaradorligi, ayniqsa ochiq kanallardagi suv oqimlarining barqarorligi, suv resurslaridan oqilona foydalanish va sug'orish tizimlarining ishonchliligi bilan o'zaro bog'liq. Kanallarda sodir bo'ladigan deformatsiyalar - suv oqimining yo'nalishi, tezligi va chuqurligidagi o'zgarishlar - ko'plab omillar natijasida yuzaga keladi. Bunday holatlarning davomiyligi va sabablari an'anaviy kuzatuv usullari orqali baholanishi qiyin kechadi.

Hozirda zamonaviy kompyuter texnologiyalarining joriy etilishi bu jarayonlarni raqamlashtirish, vizualizatsiya qilish va tahlil qilish imkonini beradi. Ayniqsa, simulyatsiya (model yaratish), real vaqt monitoring tizimlari va

ma'lumotlarni tahlil qilish algoritmlari orqali deformatsiyaga olib keluvchi omillarni aniq baholash mumkin.

Deformatsiya davomiyligiga ta'sir etuvchi omillar

- Kanal geometriyasi (nishablik, uzunlik, chuqurlik)
- Suv miqdori va tezligi
- Tub va qirg'oq materiallari
- Gidravlik to'siqlar (to'g'onlar, damba, sug'orish inshootlari)
- Tabiiy omillar: yomg'ir, shamol, suv osti oqimlari

1. Deformatsiya davomiyligi va sabablarini aniqlashdagi muammolar

Kanallarda yuzaga keladigan deformatsiyalar ko'pincha quyidagi sabablar bilan bog'liq:

Qattiq yog'in yoki suv to'planishi natijasida suv sathining keskin ko'tarilishi.

Kanalning noto'g'ri loyihalaniishi yoki eroziyaga uchragan joylari.

Suv bosimining uzoq davom etishi natijasida devorlarning yemirilishi.

Tabiiy omillar: shamol, daryo oqimi yo'nalishining o'zgarishi.

Mazkur omillar doimiy ravishda o'zgarib turadi, shuning uchun ularni monitoring qilish va baholash doimiy e'tiborni talab qiladi.

2. Kompyuter texnologiyalari yordamida deformatsiyani tahlil qilish usullari

2.1. Gidravlik modellashtirish dasturlari

Hozirda quyidagi dasturiy vositalar deformatsiya jarayonlarini o'rganishda tahlil qilishda keng qo'llaniladi:

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center's River Analysis System) ochiq kanallarda suv oqimini modellashtiradi, deformatsiya holatlarini simulyatsiya qiladi.

AutoCAD Civil 3D - kanalning relyefi va geometrik shakllarini yaratish, aniqlik bilan tahlil qilish imkonini beradi.

SWMM (Storm Water Management Model) - yomg'ir suvining oqim tahlili va tizimdagi o'zgarishlarni hisoblaydi.

2.2. Real vaqtli monitoring tizimlari

IoT qurilmalar (suv sathi sensori, oqim tezligi o'lchagichlar) orqali uzluksiz ma'lumot yig'iladi. SCADA tizimlari - kanaldagi suv inshootlari holatini masofadan boshqarish va kuzatish imkonini beradi. GIS texnologiyalari yordamida suv kanallari xaritada tasvirlanadi va o'zgarishlar aniqlanadi.

3. Deformatsiya davomiyligini bashorat qilish

Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish algoritmlari yordamida deformatsiyaning qancha davom etishini oldindan bashorat qilish mumkin. Masalan:

Regression analysis — deformatsiya sabablarini statistik asosda baholaydi.

Neural networks — avvalgi kuzatuvlar asosida deformatsiya ehtimolini taxmin qiladi.

Big Data analitikasi — katta hajmdagi sensorli ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tendensiyalarni aniqlaydi.

4. Amaliy natijalar va takliflar

Tajriba sifatida Qashqadaryo viloyatining ayrim sug'orish tarmoqlarida suv sathi sensorlari o'rnatilib, 6 oy davomida monitoring olib borilgan. Ushbu kuzatuvlar natijasida:

Har qanday yog'inlardan keyin 1,5–2 soat oralig'ida deformatsiya boshlanishi aniqlangan. Uzluksiz suv bosimi 6 soatdan ortiq davom etsa, kanal tubida yoriqlar paydo bo'lishi kuzatilgan. GIS xaritalar yordamida aynan ko'proq deformatsiyaga uchraydigan hududlar aniq belgilangan.

KANALLARDAGI SUVLARNING DEVORMATSIYASI DAVOMIYLIGI

Shunday qilib, olib borilgan tahlillar natijasida kanal suvlarining deformatsiyasi davomiyligi bevosita tashqi omillar, ya'ni yog'in miqdori, suv manbalaridagi to'lish darajasi, gidrotexnik inshootlarning holati va kanalning geometrik xususiyatlariga bog'liq ekanligi aniqlandi. Suv sathining ko'tarilishi, oqim tezligi va bosimdagi o'zgarishlar ma'lum vaqt davomida asta-sekin sodir bo'lib, bu jarayon kanal tuzilmasida deformatsiyaga olib keladi. Ayniqsa, uzoq

davom etuvchi suv bosimi kanal devorlarining mexanik qarshiligini kamaytiradi, bu esa yoriqlar va cho'kishlar bilan kechuvchi deformatsiyalarga sabab bo'ladi.

Deformatsiya jarayonlarini kuzatish va ularning davomiyligini aniqlash orqali gidrotexnik inshootlarni loyihalashda samarali chora-tadbirlar ko'rish, profilaktika ishlari olib borish va favqulodda holatlarning oldini olish mumkin. Kelgusida zamonaviy monitoring texnologiyalarini joriy etish, real vaqtlilik ma'lumotlar asosida deformatsion jarayonlarni tahlil qilish, kanallarning ishonchli ishlash muddatini uzaytirishga xizmat qiladi.

Takliflar: Har bir muhim suv inshootida raqamli monitoring tizimlarini joriy qilish. Loyihalash bosqichida dasturiy tahlillar asosida xavfli zonalarini aniqlash. AI asosidagi boshqaruv tizimlarini joriy qilish orqali favqulodda holatlarning oldini olish.

Xulosa

Kanallardagi suv oqimining deformatsiyasi va uning davomiyligi gidrotexnika inshootlari suv resurslaridan foydalanish samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kompyuter texnologiyalari, ayniqsa modellashtirish va monitoring vositalari yordamida ushbu jarayonni real vaqt rejimida tahlil qilish, sabablarni aniqlash va profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqish mumkin. Kelajakda ushbu texnologiyalarni keng miqyosda joriy qilish orqali nafaqat deformatsiya holatlarini aniqlash, balki ularni oldini olish ham mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Joxon Toshpo'lat o'g F. et al. KANALNI HISOBLASH ALGORITMI TURLI DONADORLIKDAGI TUPROQLARDA DEFORMATSIYA HOLATI //TADQIQOTLAR. UZ. – 2024. – T. 48. – №. 1. – C. 40-43.
2. Fayzullayev J. et al. GIDROTEXNIKA INSHOOTLARIDA NASOS AGREGATINI FOYDALANISHGA TAYYORLASH, ISHGA TUSHIRISH, VA TOPSHIRISH SINOVLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – T. 3. – №. 12 Part 2. – C. 262-266.
3. Fayzullayev J. et al. GIDROTEXNIKA INSHOOTLARIDA NASOS AGREGATINI FOYDALANISHGA TAYYORLASH, ISHGA TUSHIRISH, VA TOPSHIRISH SINOVLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – T. 3. – №. 12 Part 2. – C. 262-266.
4. Joxon Toshpo'lat o'g F. et al. AMU-QASHQADARYO ITHBDA ISHLATILAYOTGAN NASOS STANSIYALARINING IQLIM KO'RSATKICHLARINI TADQIQOTI //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 14. – №. 1. – C. 161-164.

5. QUVURLARI ICHIDA SUV OQIMINING HARAKATLANISHIDA BOSIMNI YO'QOLISHINING EKSPREMENTAL TADQIQOTLARI //worldly knowledge conferens. – 2024. – T. 8. – №. 1. – C. 66-69.
6. Fayzullayev, J. (2024). NASOS stansiyalaridan FOYDALANISH VA ULARNING SUV BERISH KANALLARIGA DEFORMATSIYALARNING TA'SIRI. Zamonaviy ilm-fanda zamonaviy yondashuvlar va yangi tadqiqotlar , 3 (17), 36-39.
7. Fayzullayev J. ROSSIYA FEDERASIYASI STANLARINI QANDAY ISHLASH VA ROSSIYA FEDERASIYASI STANLARINI QO'LLAB-QUVVATLASH MUMKIN //FANlararo fanlar bo'yicha XALQARO KONFERENSIYA. – 2024. – V. 1. – Yo'q. 12. – B. 329-333.
8. CHOW, V.T., "OPEN-CHANNEL HYDRAULICS", MCGRAW-HILL, 1959.
9. ГИДРАВЛИКА. ПОД РЕД. Д.Д. НИКОЛАЕВА, МОСКВА, 1986.
10. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUV XO'JALIGI VAZIRLIGINING ME'YORIY HUJJATLARI
11. ILMIY JURNALLAR: "GIDROTEXNIKA VA MELIORATSIYA", "SUV XO'JALIGI AXBOROTNOMASI"
12. Internet saytlari : @Kitoblar_ilm manbayi, @Ziyo_ulashib.uz

